

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5977697>

Xurramov Xolbek

*Denov Tadbirkorlik va Pedagogika instituti
Ijtimoiy-gumanitar fanlar fakulteti
Yoshlar bilan ishlash va ma'naviy-ma'rifiy
Ishlar bo'yicha dekan o'rinbosari*

Anotasiya: *Ma'lumki O'rta Osiyo, xususan O'zbekiston hududi qadim asrlardan turli madaniyat, til, urf-odat, turmush tarziga ega bo'lgan, xilma-xil dinlarga e'tiqod qiluvchi, bir-biriga o'xshash bo'lmagan bir necha xalqlar yashagan o'lkadir. O'zbekistonning jo'g'rofiy nuqtai nazaridan muhim savdo yo'llari chorrahasida joylashgani, ko'plab davlatlar bilan iqtisodiy aloqalar qilgani turli xalqlarning diniy va ma'naviy hayotiga, shuningdek, Movarounnahrda urf-odatlar ham o'zga yurtlar madaniyati rivojiga salmoqli ta'sir ko'rsatgan. Bu esa o'ziga xos millatlararo hamjihatlik va diniy bag'rikenglikni shakllantirishdagi asosiy omillardan biri bo'lib xizmat qilgan.*

Kalit so'zlar: *Qo'shnichilik, logistika, diniy bag'rikenglik, diniy konfessiya, Yangi O'zbekiston*

Ko'p millatli jamiyatimizda ijtimoiy-siyosiy barqarorlik, fuqarolar o'rtasida tinchlik va millatlararo totuvlik saqlanganligi mustaqil O'zbekistonning bunyod

bo'lishi va rivojlanishining birinchi, boshlang'ich bosqichida qo'lga kiritilgan eng asosiy yutuq bo'ldi.

ISLOM KARIMOV.

Bu haqda birinchi Prezidentimiz o'zlarining «O'zbekiston XXI asr bo'sag'asida: xavfsizlikka tahdid, barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari» asarida: «Ming yillar mobaynida Markaziy Osiyo g'oyat xilma-xil dinlar, madaniyatlar va turmush tarzlari tutashgan va tinch-totuv yashagan markaz bo'lib keldi», deb qayd etganlari ham bejiz emas. Haqiqatan ham O'zbekiston zaminida qadim zamondan islom dini bilan boshqa dinlar yonma-yon yashab, rivojlanib va bu jamiyatning ma'naviy yuksalishiga muayyan hissa qo'shdi.

Hozirgi kunga kelib, respublikamizda 130 dan ortiq millat va elat vakillari istiqomat qiladi. Turli millat va elat vakillari uchun esa bir qancha milliy-madaniyat markazlari faoliyat yurgazib kelmoqda. Jumladan, Toshkent viloyatida Angren shahar rus milliy-madaniyat markazi, Olmaliq shahar ukrain milliy-madaniyat markazi, Oqqo'rg'on tumani koreys milliy-madaniyat markazi, Viloyat qozoq milliy-madaniyat markazi, Yangiyo'l shahar tatar milliy-madaniyat markazi kabilardir. O'zbekistonda barcha diniy tashkilotlarga qonun doirasida teng sharoit yaratib berilgan. Ularning qonunga mos istaklari ro'yobga chiqarilmoqda.[1]

So'nggi yillarda davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri — jamiyatda millatlararo totuvlik va bag'rikenglikni ta'minlash, do'stlik muhitini va ko'p millatli katta

yagona oila tuyg‘usini mustahkamlash, yoshlarni Vatanga muhabbat va sadoqat ruhida, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga hurmat bilan qarash ruhida tarbiyalash, xorijiy mamlakatlar bilan madaniy-ma‘rifiy aloqalarni kengaytirishga yo‘naltirilgan keng miqyosdagi ishlar amalga oshirildi.

O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining qoidalari turmushga faol tatbiq etilmoqda, bu qoidalar O‘zbekiston Respublikasining fuqarolari millatidan qat’i nazar O‘zbekiston xalqini tashkil etishini, shuningdek, O‘zbekiston Respublikasi o‘zining hududida yashovchi millat va elatlarning tili, urf-odati va an‘analariga hurmat bilan munosabatda bo‘lishni, ularni rivojlantirish uchun shart-sharoitlar yaratilishini e‘lon qiladi va kafolatlaydi.

Ushbu maqsadlarda O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzurida Millatlararo munosabatlar va xorijiy mamlakatlar bilan do‘stlik aloqalari qo‘mitasi tashkil etilgan bo‘lib, u o‘z faoliyatini yuritmoqda hamda jamiyatda millatlararo totuvlik va bag‘rikenglikni ta‘minlash bo‘yicha davlat siyosatini izchil amalga oshirib kelmoqda.

Bularning barchasi albatta, turli millat va din vakillarini mustaqil diyorimizda tinch totuv yashashi uchun qilinayotgan say harakatlardir . So‘ngi yillarda qo‘shni mamlakatlardagi bo‘layotgan ko‘ngilsiz voqealar odamni dilini xira qiladi .Shunday bir vaziyatda O‘zbekiston hukumati jimgina qarab turmadi ,aksincha ularning kuchli ekanliklari har qanday sharoitda ham murosa bilan jiplashib ,ish ko‘rishligini qayta -qayta takrorladi.Xalqimizda bir naql bor “Qo‘shning tinch- Sen tinch” . Albatta O‘zbekistonning savdo iqtisodiy, logistika ,va boshqa sohalarini rivoji uchun ishonchli hamkorlar zarur bo‘ladi. Ma‘lumki O‘zbekiston markaziy osiyoning qoq markazida joylashgan rivojlangan davlatlar bilan turli xil aloqa qilish uchun esa biron bir qo‘shnimiz hududi orqali o‘tiladi.O‘zbekiston Respublikasi o‘zining qo‘shnilari bilan siyosiy,iqtisodiy ,diplomatik aloqalarni juda yaxshi olib borayapti.Yaqinda qo‘shni Afg‘oniston respublikasida hokimiyat tolibonlar qo‘liga otdi.Shunday bir og‘ir kunlarda O‘zbekiston tashqi ishlar vazirligi ,Hukumat raxbarlari matonatli afg‘on millati bunday qiyinchiliklarni yengib o‘tishiga va mintaqada tinchlik o‘rnatishga ishonishligini bildirib bir necha bor murojaat qildi. Har qanday vaziyatda ham qo‘shnisini o‘z holicha tashab qo‘ymadi,hozirgi pandemiya davrida esa imkoni boricha insonparvarlik yordamlarini ayamay ko‘maklashib kelayapti .Pandemiya o‘zining yuqori cho‘qqisiga chiqqan vaqtlarda qo‘shni Tojikiston respublikasiga tibbiy niqob ,oziq-ovqat mahsulotlari beg‘araz yordam sifatida yetkazib berildi.[2]

Bugungi kunda mamlakatimizda 16 ta diniy konfessiya erkin faoliyat yuritmoqda.Qolaversa, yurtimizda qozoq,qirg‘iz,turkman,tojik,turk tillarida faoliyat yuritadigan maktalarning soni kun sayin oshib bormoqda .Turli millat va elat farzandlarini tinch -totuv diyorimizda bilim olishiga yetarlicha sharoitlar yaratib berilmooqda .

Markaziy Osiyoning barcha davlatlari bilan umumiy chegaraga ega O‘zbekiston, shubhasiz, mintaqani barqarorlik, izchil taraqqiyot va yaxshi qo‘shnichilik hududiga aylantirishdan manfaatdor. Mamlakatimiz taraqqiyotining chegaralarimiz xavfsizligidan tortib suv resurslarini oqilona taqsimlashgacha bo‘lgan barcha muhim hayotiy masalalarini hal etish mintaqamiz bilan chambarchas bog‘liq. Iqtisodiy jihatdan taraqqiy topgan, xavfsizligi ta‘minlangan Markaziy Osiyo O‘zbekiston uchun eng asosiy maqsaddir. Transport-kommunikatsiya va energetika sohalaridagi yirik mintaqaviy loyihalarni qo‘shni

mamlakatlar bilan faol hamkorlik qilmasdan, ularning yuksak darajada integratsiyalashuvini ta'minlamasdan amalga oshirib bo'lmaydi.

Yangi O'zbekistonning besh yillik davri mobaynida, Prezident Shavkat Mirziyoyev davlatlar o'rtasidagi ishonch darajasini oshirish va Markaziy Osiyoda mintaqaviylikni mustahkamlash borasida ulkan yutuqlarga erishdi. U davlat rahbari bo'lganining birinchi yilidanoq Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasidagi hamkorlik darajasini ko'tarishga yordam beruvchi yirik ishlarni amalga oshirdi. Xususan, 2017 yilda O'zbekiston rahbari Markaziy Osiyoning boshqa respublikalari rahbarlari bilan 15 dan ortiq ikki tomonlama uchrashuv va telefon orqali suhbatlar o'tkazdi, shuningdek, uchta davlat tashrifi (Turkmaniston, Qozog'iston, Qirg'iziston) va ikkita ishchi tashrifni (Qozog'iston va Turkmanistonga) amalga oshirdi.[3]

Uzoq tanaffusdan so'ng, qo'shni mamlakatlar o'rtasidagi chegarani belgilash kabi murakkab jarayon tezlasha boshladi. Bundan tashqari, Prezident turli madaniy-gumanitar uchrashuvlar, ikki tomonlama biznes-forumlar va hamkorlikning yangi formatlari tashabbusi bilan chiqdi. O'zbekiston va Tojikiston o'rtasida havo va avtobus xizmatlari qatnovi yo'lga qo'yildi, viza olish tartibi soddalashtirildi. O'zbekiston rahbarining amaliy harakatlari uning qo'shnilarimiz o'rtasida ishonchli munosabatlarni o'rnatish niyati haqiqiylikini ko'rsatdi.

O'zbekistonning tashqi siyosatdagi yangi yondashuvi tufayli, qo'shnilar bilan iqtisodiy hamkorlikda sezilarli yutuqlarga yerishildi. Xususan, mamlakatimizning 2017-2019 yillarda Markaziy Osiyo davlatlari bilan o'rtacha yillik savdo aylanmasi 50% dan oshib 5,2 mlrd. dollarni tashkil etdi. 2020 yil yakunlariga ko'ra, global pandemiyaga qaramay, O'zbekiston va Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasidagi umumiy savdo hajmi 5 mlrd. dollarga yetdi. Jumladan, O'zbekistonning umumiy tashqi savdo aylanmasida Markaziy Osiyo davlatlarining ulushi 2019 yildagi 12,4% dan 2020 yilda 13,6% ga oshdi.[1]

Shu bilan birga, Markaziy Osiyoda barqaror rivojlanish istiqbollari qo'shni Afg'onistonda tinchlikka erishish bilan uzviy bog'liqdir. Afg'oniston doimo Markaziy Osiyoning ajralmas qismi bo'lib kelgan va shunday bo'lib qoladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR :

- 1 Sherzodbek Shavkatbekov; Yangi o'zbekiston -yangi qo'shnichilik.
- 2 PF-5876-sonli O'zbekiston respublikasi Prezidenti farmoni.
- 3 Barno Saitova; O'zbekistonda millatlararo totuvlik va diniy bag`rikenglik.

